

订阅本刊

重金属污染修复

一、意义

重金属污染修复研究对于减轻 Cd、Pb、As、Cu、Zn、Cr 等重金属对环境和人体的危害至关重要，通过科学修复手段，恢复受污染环境，保护生态平衡，确保人类健康和可持续发展。

二、研究案例

1、*J Hazard Mater* 中国林业科学院学者：PcPLAC8-10 促进杨树根系对镉的吸收，助力镉污染土壤植物修复

通讯作者：中国林业科学研究院 邓澍荣、石文广

NMT 设备：重金属阻控机制分析仪（旭月 / 美国扬格 HMP300）

人工智能全自动非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-FAIM）

为了研究 PcPLAC8-10 对杨树根部吸收 Cd^{2+} 影响，利用非损伤微测技术（NMT）测量了过表达系和 WT 型杨树根部的 Cd^{2+} 吸收速率。短时处理后，杨树的 Cd^{2+} 吸收速率范围为 -355 到 $-199 \text{ pmol}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ，过表达系的 Cd^{2+} 吸收比 WT 高出 75%-79%；长时处理后，杨树的 Cd^{2+} 吸收为 -93 到 $-31 \text{ pmol}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ，过表达系的 Cd^{2+} 吸收比 WT 高出 186%-199%（图 A，B）。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考